

ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЗИРК ТУРЛАРИНИ ВЕГЕТАТИВ КЎПАЙТИРИШ

Чоршанбиев Фарход Махматмуродович

қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Тошкент давлат аграр
университети, Тошкент.

farkhodch@gmail.com

Хайриддинов Хусниддин Жамолидин ўғли

ТошДАУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7211811>

Аннотация. Мақолада Республикамизга интродукция қилинган қимматли манзарали ва доим зирк турлари Тунберг зирки (*Berberis Thunbergi*), Оддий зирк (*Berberis vulgaris* L.) ва Юлиана зирки (*Berberis Juliana*) яшил қаламчаларини илдиз олдиришида стимуляторларни қўллаш бўйича ўтказилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари келтирилган.

Тажрибаларда А-1 (0,05% эритмаси), кетостин (0,01% эритма) ва гетероауксин 0,05% ли эритма) каби стимуляторлар синаб кўрилган. Юлиана зиркини А-1 стимуляторда 40%, кетостин стимуляторда (76%), гетероауксинда 100% илдиз олиши қайд этилган. Тунберг зиркида мос равишда 95%, 80%, 100% илдиз олган. Оддий зиркда 68%, 76% ва 100 % яшил қаламчалари илдиз олган.

Калит сўзлар: зирк, ландшафт дизайни, манзарали буталар, вегетатив кўпайтириши, интродукция, стимулятор, каллюс, кетостин, гетероауксин, мезофил ўсимликлар.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ИНТРОДУЦЕНТОВ

Аннотация. В статье приводятся результаты научно-исследовательских работ по укоренению зеленых черенков барбариса Тунберга, барбариса Юлиана и барбариса обыкновенного с использованием стимуляторов роста, интродуцированные в Республику как ценные декоративные и вечнозеленые виды барбариса.

В опытах испытаны стимуляторы роста А1 (0,05 % ный раствор), кетостин (0,01%) и гетереауксин (0,05%). В варианте овыта с стимулятором роста А1 укоренились 40%, кетостин 76%, гетероауксине 100% зеленых черенков барбариса Юлианы. В контроле (без стимуляторов, укоренились 44% черенков.

В опытах с барбарисом Тунберга укоренились соответственно 95%, 80% и 100% с барбарисом обыкновенного 68%, 76% и 100 % зеленых черенков.

Ключевые слова: барбарис, ландшафтный дизайн, декоративные кустарники, вегетативное размножение, интродукция, стимулятор, каллюс, кетостин, гетероауксин, мезофильные растения.

VEGETATIVE PROPAGATION OF INTRODUCED SPECIES

Abstract. The article presents the results of scientific research on the rooting of green cuttings of Thunberg barberry, Julian barberry and common barberry using growth stimulants introduced into the Republic as valuable ornamental and evergreen species of barberry.

Growth stimulators A1 (0.05% solution), ketostin (0.01%) and heteroauxin (0.05%) were tested in experiments. In the variant of ovyt with growth stimulator A1, 40%, ketostin 76%,

heteroauxine 100% of green cuttings of Juliana barberry took root. In the control (without stimulants, 44% of cuttings took root.

In experiments with barberry, 95%, 80% and 100% of green cuttings were rooted, respectively, with barberry, 68%, 76% and 100% of green cuttings.

Keywords: *barberry, landscape design, ornamental shrubs, vegetative reproduction, introduction, stimulant, callus, ketostin, heteroauxin, mesophilic plants.*

Кириш. Бугунги кунда аҳоли яшаш жойларни кўкаламзорлаштиришда асосий муаммолардан бири – кўкаламзорлаштириш ишларини илмий асосда ташкил этишдир. Ландшафт дизайннинг асосий компоненти – бу доимяшил ва манзарали буталар ҳисобланади. Манзарали ва доимяшил буталарнинг кўкаламзорлаштириш тизими ва ландшафт дизайнида аҳамияти тобора ортмоқда. Кўкаламзорлаштириш учун, айниқса ландшафт дизайнида фойдаланиладиган манзарали дарахт-бута турлари ассортиментини бойитиш ҳам долзарб масала ҳисобланади.

Ландшафт дизайни учун тавсия этилаётган дарахт-бута турлари манзарали кўринишга эга бўлиши билан бир пайтда шаҳарнинг тутунли-газли ва чангли муҳитига биологик чидамли бўлиши ҳамда архитектуравий ва санитар-гигиеник талабларга ҳам жавоб бериши лозим.

Кейинги йилларда кўкаламзорлаштириш тизимида манзарали ва доимяшил буталарга алоҳида эътибор берилмоқда. Ушбу ўрганилаётган зирк буталарининг барчаси бизнинг шароитимизга интродукция қилинган ҳисобланади.

Оддий зирк (*Berberis vulgaris* L.) бута ўсимлиги бўлиб, баландлиги 3 метргача, новда пўстлоғи жигарранг ёки кулранг-қўнғир рангда, ёш шоҳлари ингичка. Куртаклари 3-7 мм узунликда, қобик билан қопланган. Барглари тухумсимон, ланцетсимон, туксиз, калта барг бандли, устки қисми ғуборли яшил. Апрель ойида барг чиқариш билан бир вақтда гуллайди. Гуллари шингил кўринишда, сариқ рангда. Меваси тиниқ қизил рангда, 0,8-1,2 см. узунликда, уруғлари жигарранг, ялтироқ, 4-6 мм. узунликда, 1,8-3,0 мм. диаметрга эга жуда ҳушманзара бута. Сояга ва курғоқчиликка чидамли, илдизидан бачкилайди.

1–расм.

Оддий зирк (*Berberis vulgaris* L.)

Ёғочи тиниқ сариқ бўлиб, қуриганда қораяди, чиройли текстурага эга. Мевасидан турли ичимлик, мураббо ва конфет маҳсулотлари тайёрланади. Барглари ва меваси таркибида 6% га яқин олма кислота ва С витамини бор.

У МДХ нинг Европа қисми ўрта ва жанубидаги худудларда, Қрим ва Кавказда тарқалган. Оддий зирк Ўзбекистонга манзарали ўсимлик сифатида интродукция қилинган. Унинг айниқса қизил рангли баргларига эга манзарали шакли кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилади.

Ландшафт қурилишда қизил баргли зирк шакли (*Berberis vulgaris f. atropurpurea*) тротуар чеккаларига, паркларга, хиёбонларга экиш тавсия этилади. Шаҳарнинг газли-чангли муҳитига чидамли. Манзарали боғдорчилик учун яна қуйидаги зиркнинг манзарали шакллари тавсия этилади:

–тўқ-қизил баргли шакли, бу шакл қизил баргли ва яққол кўзга ташланувчи олтинсимон сариқ гулли манзарали бута, йўлаклар чеккасига экиш учун самаралидир.

Тунберг зирки (*Berberis Thunbergii* DC.) баландлиги 0,5-1 метрга етадиган баргини тўқувчи энг манзарали зирк тури ҳисобланади. Бу зиркнинг ватани – Япония ва Хитойнинг тоғли худудлари бўлиб, барглари майда (1-3 см), тухумсимон шаклда, яшил рангда. Гуллари биттадан ёки 2-5 тадан, ташқи қисми қизғиш, ички қисми қизил, 8-12 кун давомида гуллайди. Резавор мевалари ялтироқ, эллиптик шаклда 1 см узунликда, куз бошида пишиб этилади ва узоқ вақт бутада тўкилмасдан сақланади.

Бута 5-6 йилдан бошлаб гуллайди, шаҳар шароитларида газли-тутунли ва чангли муҳитга чидамли. Ёруғсевар, тупроқ унумдорлигига талабчан эмас. Шакл бериш мақсадида кесишга чидамли. Ушбу зирк зич жойлашган майда барглари ва горизонтал жойлашган шох-шаббасига эга. Зирк барглари кузда ёрқин қизил рангга киради. Мевалари тўплам ҳолида манзарали кўринишга эга, қизил рангли. Тунберг зиркининг кўплаб селекцион манзарали навлари ва шакллари яратилган, айниқса унинг пакана қизғиш баргли (*B. Thunbergii var. atropurpurea*) нави кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилади. Бундан ташқари бу зирк турининг Ауреа (*Aurea*), Коболд (*Cobold*), Грин Карпет (*Green Carpet*), Голден Ринг (*Golden Ring*), Ред Чиф (*Red Chief*), Пинк Куин (*Pink Queen*), Ред Рокет (*Red Rocket*), Корник (*Kornik*) каби манзарали навлари яратилган.

2–расм.

Тунберг зирки (*Berberis Thunbergii* DC.)

Бу зирк тури ва унинг кўплаб манзарали навлари ва шаклларидан жонли девор сифатида, тротуарларнинг чеккасига экиш ва бошқа ландшафт композициялари яратишда самарали ҳисобланади, газон фонидида солитер ёки гуруҳ ҳолида экишга тавсия этилади.

Юлиана зирки (*Berberis Julianae* С. К. Schneid) бу зирк тури доимьяшил бута ҳисобланиб, баландлиги 2 метрга етади. Ватани – Марказий Хитойнинг 1000–1500 м денгиз сатҳидан баландликдаги тоғлар ҳисобланади. Ушбу доимьяшил зирк тури йил бўйи манзарали ҳисобланади, барглари ялтирок, мевалари тўқ-кўкиш рангда. Барглари ланцетсимон шаклда дафна баргларига ўхшаш, 4 см гача бўлган учталиқ тиканлари бор. Апрель-май ойларида гуллайди. Мевалари сентябрда пишиб этилади. Бу зирк тури жонли девор сифатида экишга самарали ҳисобланади, газон фонидида якка ёки гуруҳ ҳолида экишга тавсия этилади.

3–расм.

Юлиана зирки (*Berberis Julianae* С.К. Schneid)

Ландшафт қурилишда бу зирк тури тротуар чеккаларига, паркларга, хиёбонларга экиш тавсия этилади. Шаҳарнинг газли-чангли муҳитига чидамли тур ҳисобланади [1] .

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқот объекти ЎЗР ФА нинг Ботаника боғига интродукция қилинган (*Berberis Thunbergi*), (*Berberis vulgaris* L.) ва (*Berberis Juliana*) зирк турлари ҳисобланади. Манзарали гулловчи буталар кўчатлари ГОСТ 26869-86 “Манзарали буталарнинг кўчатлари”; ГОСТ 27610-88 “Доимьяшил япроқбаргли дарахт ва буталарнинг кўчатлари” стандартлари бўйича экилади. Буталарнинг манзаравийлик хусусиятларини баҳолаш Н.И.Штонда [5] “Оценка декоративности биоморфы кустарник” методикаси асосида ўтказилади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Мавжуд илмий адабиётларда зирк турларини вегетатив кўпайтиришга оид илмий маълумотлар кўп эмас.

О.Н. Виноградова [2] зиркни яшил қаламчаларидан оддий парникларда кўпайтирса бўлади деб ҳисоблайди. Бунинг учун новдалар 10 ёшдан кичик бўлмаган оналик бутадан узунлиги 3-4 см қилиб эрта тонгда қирқиб олинади ва куйи қисми сувда ушланди. Барглари ярмига кесиб қисқартирилади. Қаламчаларни илдиз олиш жараёнини ошириш мақсадида уларни гетероауксин 0,01% (100 мг/л) концентрациясида 3 соатдан 6 соатгача ушлаш яхши

натижа беришини таъкидлайди. Қаламчалар 20-25 кунда илдиз ола бошлайдилар сунъий туман мавжуд парникларда доимяшил зирк турлари осонгина қаламчалардан кўпайишини таъкидлайди. Бундан ташқари зирк турларини пархиш йўли билан ҳам кўпайтирса бўлади, баъзан бутани бўлиш усули қўлланилади.

К. Орифхонов [3] зиркни қаламчалари пишган новдалардан (август-ноябрь) 30-40 см қилиб тайёрлангандагина яхши натижа беришини таъкидлайди. Қаламчалар ноябр-декабр ойларида тайёрланиб, март ойигача траншияларда устига қум ташлаб сақланади. ЎзРФА Ботаника боғида ўтказилган илмий-тадқиқот ишларига асосланиб, зиркни пайвандлаш, тупини бўлиш ва илдиз бачкиларидан (1,5-2 см йўғонликда ва 15-20 см узунлигида) кўпайтириш мумкин деб ҳисоблайди. Илдиз бачкилар 2-3 см тупроқ юзасида қолдирилади, қолган қисми тупроққа кўмилади. Зиркни пархиш усулида ҳам кўпайтириш мумкин, бунинг учун 15-20 смли траншея қовланиб, новдаси кўмилади, келаси йил уларни она ўсимлик билан туташган жойи қиркилади.

Зирк турларини вегетатив кўпайтириш имкониятларини ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари ЎзРФА Ботаника боғида ва Республика манзарали боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги илмий ишлаб чиқариш маркази туман ҳосил қилувчи мосламали иссиқхонада олиб борилди. Назорат варианты сифатида оддий сувда ушланган қаламчалар экилди.

Кўчатчилик амалиётида кенг қўлланиладиган, қаламчаларни илдиз олишини фаоллаштирувчи стимуляторлардан ҳосил қилинган турли дозадаги эритмаларини қаламчаларни илдиз олиш жараёнига таъсири ўрганилди. Тажрибаларда гетероауксиннинг 25 мг/л, 50 мг/л ва 100 мг/л концентрацияли эритмалари синаб кўрилди.

Ушбу стимулятор эритмаси 2 босқичда тайёрланди: дастлаб асосий эритма, шундан сўнг зарур концентрациядаги ишчи эритмалар тайёрланди. Асосий эритма тайёрлаш учун 1 грамм стимулятор шиша идишда 50 мл 96 % спиртда эритиб олинди. Сўнг унга 1 литр дистилланган сув қўшилди. Бунда 0,1 % ли 1 литр ҳажмида асосий эритма ҳосил бўлади.

Тажрибалар учун зарур ишчи эритмаларни ҳосил қилиш учун асосий эритмадан 25, 50 ва 100 мл миқдорида оддий ичимлик суви билан аралаштирилди. Қаламчалар экишдан аввал 10-12 соат ушбу ишчи эритмаларда ушлаб турилди ва сўнг илдиз олдириш учун махсус қумли субстратларга экилди.

1-жадвал

Туманлатиб сўғорувчи иссиқхонада зиркнинг яшил қаламчаларини стимуляторлар таъсирида илдиз олиши

Эритма номлари	Эритма дозаси, %	Юлиана зирки, (<i>Berberis Juliana</i>)				Тумберг зирки, (<i>Berberis Thunbergi</i>)				Оддий зирк (<i>Berberis vulgaris</i>),			
		Экилган қаламчалар сони, дона	Илдиз олган қаламчалар сони, дона	Илдиз олиш даражаси, %	Илдиз узунлиги, см	Экилган қаламчалар сони, дона	Илдиз олган қаламчалар сони, дона	Илдиз олиш даражаси, %	Илдиз узунлиги, см	Экилган қаламчалар сони, дона	Илдиз олган қаламчалар сони, дона	Илдиз олиш даражаси, %	Илдиз узунлиги, см
Оддий сув (назорат)		50	22	44	2-14	50	40	80	2-4	50	28	56	4-8
А-1	0,05	50	20	40	4-18	50	47	95	2,5	50	34	68	4-12
кетостин	0,01	50	38	76	3-15	50	40	80	1,5-4	50	38	76	6-16
гетероауксин	0,05	50	42	84	3-18	50	50	100	2-8	50	48	96	4-16

4-расм.

Зирк қаламчаларини дастлабки даврда ўсиши

Қаламчалар эритмага кечқурун қўйилди ва тунда қолдирилди. Қаламчадан янги, бутун ўсимлик ҳосил қилиш, новдани она ўсимликда бўлган даврида йиғилган пластик моддалар ва барглари фотосинтетик фаолияти оқибатида йиғилган озик моддалар ҳисобига содир бўлади. Қаламчалар 15 см узунликда кесилади, энг қуйи кесиш энг қуйи куртақдан 3-4 мм, юқориги кесиш юқори куртақдан 2-3 мм масофада амалга оширилади. Қаламчаларни экиш схемаси 7x5см. Қаламчалар қумли субстратга 7-10 см чуқурликда экилди. Туман ҳосил қилувчи мосламали иссиқхонасида 3 та зирк турлари –оддий зирк, юлиана зирки ва тунберг зиркининг 15см ли қаламчаларини илдиз олдириш бўйича тажрибалар ўтказилди. Назорат вариант сифатида оддий сув олинди.

Тажрибаларда А-1 (0,05% ли эритмаси), кетостин (0,01ли эритмаси) ва гетероауксин (0,05% ли эритмаси) каби фаол стимуляторларда синаб кўрилди. Юлиана зиркининг назоратда экилган 50 дона қаламчасининг 24 таси илдиз олди (44%), А-1 стимулятори 50 та қаламчанинг 20 тасини илдиз олишини таъминлади (40%). Кетостин стимулятори билан ишлов берилган қаламчаларнинг 50 тасидан 38 таси илдиз олди (76%). Энг самарали стимулятор гетероауксин бўлиб, у билан ишлов берилган қаламчалар 100% илдиз олиши кузатилди. Қаламчаларнинг барчасида 3-8 см ли биринчи тартибдаги илдизчалар, 0,5-3 см узунликдаги иккинчи тартибдаги илдиз попуклари пайдо бўлди.

Тунберг зиркидан тайёрланган қаламчаларга стимуляторларнинг таъсири ҳам самарали бўлди. Назоратдаги 50 та қаламчада 40 тасида илдиз олиши кузатилди (80%). А-1 стимулятори 50 тадан 47 та қаламчани (95%), кетоксин 50 тадан 40 та қаламчани (80%) ва гетероауксин 50 тадан 50 та қаламчани илдиз олишини таъминлади(100%).

5-расм.

Илдиз олган зирк қаламчаларининг 90 кунлик кўчатлари

Оддий зиркдан тайёрланган қаламчаларга стимуляторларнинг таъсири ҳам самарали бўлди. Назоратдаги 50 та қаламчада 26 тасида илдиз олиши кузатилди (56%). А-1 стимулятори 50 тадан 34 та қаламчани (68%), кетоксин 50 тадан 38 та қаламчани (76%) ва гетероауксин 50 тадан 48 та қаламчани илдиз олишини таъминлади (96%) Юлиана, Тунберг ва оддий зирк турлари мезофил ўсимликлар бўлганликлари сабабли сернам муҳитга ижобий реакция қилдилар ва илдиз олиш жараёнлари яхши кечди [4].

Хулосалар: Мавжуд илмий адабиётларни таҳлил этиш шуни кўрсатдики, тадқиқотларимизда манзарали зирк буталар интродукция объекти сифатида ўрганилган ва кўкаламзорлаштиришга тавсия этилишига қарамасдан улардан кенг миқёсда фойдаланиш ханузгача суст кетмоқда. Бунинг асосий сабаби, уларни кўчатларини етиштириш агротехникасининг ишлаб чиқилмаганлиги, уруғ базасининг йўқлиги, аҳоли ўртасида бу истиқболли манзарали ўсимликлар ҳақида маълумотнинг чекланганлиги ва кўчатларининг қимматлилиги ва етишмаслигидир. Шу сабабли Тошкент воҳаси шароитида илк бор интродукция қилинган зирк буталарини вегетатив кўпайтириш имкониятлари ўрганилди. Она коллекциясини яратиш тажрибаси бу ўсимликларни республикамизга кенг ёйилишига замин яратади. Манзарали ва доим яшил зирк турларини Республикамизни ҳамма ҳудудларида кўкаламзорлаштириш учун тавсия этилади.

REFERENCES

1. Бердиев Э.Т., Холмуротов М.З., Чоршанбиев Ф.М. Манзарали гулловчи буталарни кўпайтириш бўйича тавсиянома. Тошкент давлат аграр университети, ТошДАУ тахририят-нашриёт бўлими, Тошкент, 2019. –21 б.
2. Виноградова О.Н. Барбарис.–Москва, Лесная промышленность, 1988.– 87 с.
3. Орифхонов К. Зирк. –Тошкент, ЎзКП. МК нашриёти, 1971.–30 б.

4. Чоршанбиев Ф.М. Зирк (монография) – Тошкент, «Наврўз» нашриёти, 2018.–118 б.
5. Штонда Н.И., Ахмедова Х.Д., Халмурзаева А.И. Оценка декоративности биоморфы кустарник // Интродукция растений: достижения и перспективы: Материалы VI-республиканской научно-практической конференции. - Ташкент, 2013. -С. 188-191.